

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabara Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СТАРШИХ КЛАССАХ

Мамадаминова Жамила Турабоевна

Магистрантка кафедры практического английского языка
Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается методика преподавания фразеологизмов в старших классах как важный элемент формирования лексической и коммуникативной компетенции в процессе изучения английского языка. Фразеологизмы, как неотъемлемая часть живой речи, способствуют не только обогащению словарного запаса, но и развитию речевой интуиции, способности к интерпретации смысла и гибкости мышления. В работе обоснована актуальность включения устойчивых выражений в школьную программу, определены цели и задачи обучения, предложены методические подходы – игровые формы, проектная деятельность и исследовательские задания. Особое внимание уделено структуре уроков, включающей лекционные, практические и игровые элементы, а также использованию мультимедийных ресурсов и различным формам оценки знаний. В заключении подчеркивается, что систематическое и методически выверенное обучение фразеологизмам способствует повышению мотивации, активизации речевой деятельности и успешному овладению английским языком в старших классах.

Ключевые слова: фразеологизмы, старшие классы, английский язык, методика преподавания, лексическая компетенция, коммуникативные навыки, игровые методы, проектная деятельность, исследовательские задания, уроки-лекции, практические занятия, мультимедийные ресурсы, контроль знаний, языковая интуиция, речевая активность.

Annotatsiya: Maqolada ingliz tilini o'rganish jarayonida frazeologizmlarni yuqori sinflarda o'qitish metodikasi leksik va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishning muhim elementi sifatida ko'rib chiqiladi. Frazeologizmlar tirik nutqning ajralmas qismi bo'lib, ular so'z boyligini boyitish bilan birga nutqiy intuitsiya, ma'no talqin qilish qobiliyati va fikrlashdagi moslashuvchanlikni rivojlantiradi. Tadqiqotda barqaror iboralarni maktab dasturiga kiritishning dolzarbligi asoslab berilgan, ta'limning maqsad va vazifalari aniqlangan, shuningdek, o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodik yondashuvlar – o'yin shakllari, loyiha asosidagi faoliyat va tadqiqot topshiriqlari taklif etilgan. Dars tuzilmasiga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, u ma'ruza, amaliy va o'yin elementlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, multimediyali resurslardan foydalanish hamda bilimlarni baholashning turli shakllari yoritilgan. Xulosa qismida frazeologizmlarni tizimli va metodik asosda o'rgatish yuqori sinf o'quvchilarining motivatsiyasini oshirishi, ularning nutqiy faolligini kuchaytirishi va ingliz tilini muvaffaqiyatli egallashiga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: frazeologizmlar, yuqori sinflar, ingliz tili, o'qitish metodikasi, leksik kompetensiya, kommunikativ ko'nikmalar, o'yin metodlari, loyiha faoliyati, tadqiqot topshiriqlari, ma'ruza darslari, amaliy mashg'ulotlar, multimediyali resurslar, bilimlarni nazorat qilish, til intuitsiyasi, nutqiy faollik.

Abstract: This article explores the methodology of teaching idioms in high school English classes as a key aspect of developing both lexical and communicative competence. Idioms, being an integral part of natural language, enhance vocabulary, promote speech intuition, and foster interpretative and flexible thinking skills. The study justifies the relevance of integrating idioms into the curriculum, defines the learning goals and objectives, and presents effective methodological approaches including games, project-based learning, and research activities. Particular attention is given to lesson structure (lectures, practical tasks, and language games), the use of multimedia tools, and various forms of assessment. The article concludes that a systematic and well-structured approach to teaching idioms increases student motivation, improves language fluency, and supports effective mastery of English in senior grades.

Key words: idioms, high school, English language, teaching methodology, lexical competence, communication skills, game-based learning, project work, research tasks, lecture-based lessons, practical exercises, multimedia tools, knowledge assessment, language intuition, speech development.

ВВЕДЕНИЕ

Фразеологизмы занимают особое место в системе любого языка, являясь неотъемлемой частью его лексического богатства и культурной идентичности. Они отражают историю, традиции, образ мышления народа, а также служат мощным средством экспрессии и образности речи. Фразеологические обороты придают высказыванию выразительность, помогают передать эмоциональное состояние, оценку и оттенки смысла, которые не всегда возможно выразить с помощью отдельных слов. Именно благодаря фразеологии язык обретает особую глубину и многослойность, становясь не только средством общения, но и носителем культурных и национальных ценностей.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение фразеологизмов в старших классах приобретает особую актуальность в современных условиях. Старшеклассники находятся на этапе активного формирования языковой личности, освоения стилей речи, развития коммуникативной и культурной компетенции. Именно в этом возрасте учащиеся способны осознавать переносный смысл, оценочные и эмоциональные оттенки выражений, интерпретировать художественные и публицистические тексты, насыщенные фразеологизмами. Знание устойчивых выражений и умение уместно их употреблять в устной и письменной речи способствует развитию языкового чутья, расширению лексического запаса, формированию выразительной и грамотной речи.

Кроме того, овладение фразеологизмами повышает мотивацию к изучению иностранного языка, поскольку делает занятия более интересными, наглядными и жизненно значимыми. Школьники знакомятся не только с языковыми формами, но и с культурными реалиями, национальными традициями, элементами фольклора. Это способствует формированию у них более глубокого и осознанного отношения к изучаемому иностранному языку как к важнейшему элементу культурного наследия.

Однако обучение иностранному языку с помощью фразеологизмов требует особого методического подхода. Недостаточно ограничиться их переводом и заучиванием значений – необходимо обеспечить условия для активного речевого применения устойчивых выражений, их стилистического анализа и контекстного использования. Это предполагает использование разнообразных приёмов: работы с текстами, ролевых игр, творческих заданий, сопоставительного анализа, а также привлечение межпредметных связей, особенно с литературой, историей и культурологией.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Следовательно, методика преподавания иностранного языка с использованием фразеологизмов в старших классах должна быть направлена не только на формирование знаний о фразеологической системе языка, но и на развитие умений и навыков их адекватного, стилистически уместного и творческого применения в различных видах речевой деятельности. Это определяет актуальность выбранной темы и необходимость рассмотрения эффективных методических приёмов, соответствующих возрастным особенностям учащихся и требованиям современной языковой дидактики. Обучение английскому языку через фразеологизмы в старших классах представляет собой важное направление в формировании лексической компетенции и развитии полноценных речевых умений учащихся. Фразеологизмы как выразительный и образный элемент языка не только обогащают речь учащихся, но и способствуют более глубокому пониманию культурных, национальных и ментальных особенностей англоязычного мира. Они формируют у школьников чувство языкового вкуса, коммуникативной уместности и развивают языковую интуицию, что особенно актуально при обучении иностранному языку.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях современного образования, где акцент делается на формирование языковой личности и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, изучение фразеологизмов приобретает особую значимость. Старшеклассники находятся на этапе, когда возможно осознанное восприятие и анализ языковых явлений, включая переносное значение, стилистическую окраску и прагматические функции устойчивых выражений, что создаёт благоприятные условия для их активного усвоения. Целью обучения фразеологизмам в рамках изучения английского языка становится развитие лексической и коммуникативной компетенции через осмысленное восприятие, интерпретацию и активное использование устойчивых выражений в устной и письменной речи. Для достижения этой цели необходимо решить ряд методических задач: ознакомление с основными типами английских фразеологизмов, освоение их структуры, значений и стилистических особенностей, развитие навыков распознавания и

адекватного употребления этих единиц в различных коммуникативных ситуациях. Такой подход способствует не только пополнению активного словаря учащихся, но и формированию умений интерпретировать тексты, выражать собственные мысли с использованием выразительных средств английского языка, а также воспринимать язык как носитель культуры.

Эффективная реализация этих целей невозможна без привлечения современных методических подходов, обеспечивающих гибкость, вариативность и вовлечённость учащихся. Особую роль играют игровые технологии, активизирующие эмоционально-познавательную сферу и повышающие мотивацию к изучению иностранного языка. Использование фразеологических игр, ребусов, викторин и драматизаций помогает школьникам не только легче запоминать устойчивые выражения, но и осваивать их в живом речевом контексте. Эти формы работы дополняются проектной деятельностью, в рамках которой учащиеся самостоятельно исследуют происхождение, значение и употребление английских фразеологизмов, создавая тематические словари, презентации, мини-исследования или видеоматериалы. Проекты подобного рода способствуют формированию исследовательских навыков, развитию критического мышления и межкультурной осведомлённости. Особенно ценным является сопоставление английских фразеологизмов с аналогичными выражениями в родном языке учащихся, что усиливает билингвальную рефлексию и развивает переводческую интуицию.

Методическая организация уроков, направленных на освоение фразеологизмов, требует учёта возрастных и когнитивных особенностей старшеклассников. Эффективное обучение строится на разнообразии типов занятий – лекционных, практико-ориентированных и игровых, каждая из которых играет определённую роль в формировании фразеологической компетенции.

Лекции знакомят учащихся с теоретическими основами: классификацией фразеологических единиц, их структурными и семантическими особенностями, типами значений, а также со стилистической окраской и прагматическим потенциалом выражений. Поддержка теоретического материала визуальными средствами (схемами, таблицами, примерами из художественной и публицистической литературы) делает усвоение информации более наглядным и системным.

Практические занятия служат для закрепления знаний и выработки речевых навыков. Учащиеся выполняют упражнения на подбор синонимичных и антонимичных фразеологизмов, расшифровку их значений в контексте, стилистический анализ, трансформацию высказываний и моделирование речевых ситуаций. Особенно эффективны задания, направленные на использование фразеологизмов в монологических и диалогических высказываниях, что способствует развитию спонтанной и осмысленной речи.

Уроки в игровой форме активизируют участие учащихся за счёт эмоционального включения и творческой активности. Игры на сопоставление выражений с их значениями, фразеологические квесты, инсценировки, “лото”, “домино” или “поиск ошибок” не только делают учебный процесс увлекательным, но и формируют устойчивые навыки употребления фразеологизмов в контексте. Благодаря игровой форме развивается креативность, коммуникативная активность и образное мышление – важнейшие составляющие успешного овладения иностранным языком.

Современный урок английского языка невозможно представить без использования мультимедийных технологий. Презентации, видеосюжеты, анимации и аудиофрагменты с примерами употребления фразеологизмов способствуют лучшему запоминанию и визуализации значений. Цифровые платформы (Kahoot!, Quizlet, LearningApps и др.) позволяют организовать повторение материала в интерактивной форме: через флеш-карты, классификационные задания, викторины и упражнения на соотнесение. Такие ресурсы поддерживают индивидуализацию обучения, обеспечивают гибкость темпа и способствуют формированию цифровой грамотности учащихся.

Контроль усвоения фразеологических знаний и умений должен быть комплексным. Тестовые задания позволяют объективно оценить знание значения, структуры и контекстуального употребления фразеологизмов, но не отражают степень их активного владения. В связи с этим важную роль играют продуктивные формы контроля: мини-сочинения, устные монологи, составление диалогов, креативные проекты и работа в малых группах по созданию текстов, в которых фразеологизмы используются органично и уместно. Это позволяет оценить не только уровень знаний, но и речевую инициативу, коммуникативную компетентность, чувство стиля и языковую гибкость учащихся.

Таким образом, методика преподавания фразеологизмов при обучении английскому языку в старших классах должна интегрировать когнитивные, коммуникативные и культурологические аспекты. Обучение устойчивым выражениям требует как научной строгости, так и методической креативности. Только в насыщенной, разнообразной и осмысленной образовательной среде возможно формирование глубокой речевой культуры, в которой фразеологизмы становятся эффективным средством выражения мыслей, чувств и культурной идентичности учащихся как будущих полноправных участников иноязычного общения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка и реализация методики преподавания фразеологизмов в старших классах представляет собой значимый этап в формировании у учащихся развитых речевых умений и глубокого осмысления языковой картины мира. Фразеологические единицы, обладающие высокой образностью, устойчивостью и многофункциональностью, служат не только средством номинации, но и важным инструментом выражения стилистических, экспрессивных и когнитивных аспектов речи. Их систематическое изучение в старших классах способствует расширению словарного запаса, повышению речевой культуры и развитию языкового чутья.

Целенаправленное обучение фразеологизмам обеспечивает формирование лексической компетенции и коммуникативных навыков учащихся, а также способствует воспитанию эстетического отношения к языку. Методика, основанная на многоуровневом подходе с включением теоретических, практических и игровых компонентов, позволяет выстраивать обучение последовательно и логично: от осмысления теоретических основ – к активному и осознанному использованию фразеологических оборотов в различных речевых ситуациях. Практико-ориентированные занятия и элементы игровой деятельности активизируют речевую деятельность учащихся, создавая условия для включения в процесс обучения на эмоциональном и творческом уровне.

Интеграция мультимедийных и цифровых ресурсов позволяет организовать интерактивную, визуально насыщенную и адаптивную образовательную среду, что особенно актуально с учётом интересов и потребностей современных старшеклассников. Такие средства делают изучение фразеологизмов более доступным, интересным и продуктивным, развивая при этом навыки самостоятельной и исследовательской деятельности.

Система контроля знаний в рамках данной методики включает как репродуктивные, так и продуктивные формы оценки, позволяющие не только проверить уровень усвоения материала, но и выявить глубину понимания, степень сформированности речевых умений и способности к творческому применению фразеологизмов. Особую значимость в этом аспекте приобретают задания, ориентированные на самостоятельное речевое творчество, в рамках которого учащиеся учатся уместно и осмысленно использовать фразеологические обороты в устной и письменной речи.

Таким образом, предложенная методика опирается на современные образовательные принципы, учитывает когнитивные и возрастные особенности учащихся и направлена на формирование у них целостной речевой культуры. Последовательное и всестороннее освоение фразеологического богатства языка способствует развитию образного мышления, гибкости речевого выражения и общему языковому развитию школьников, что особенно важно в условиях современного образования и динамично меняющейся языковой среды.

Список использованных литературы:

1. Бердиева, Ш. Н. (2022). Нон-фикшн как особый тип документальной литературы. Редакционная коллегия, 108.
2. Бозоров, П. (2024). Evolution of the biographical genre in documentary literature: analysis of the diversity of forms and trends. *Modern Science and Research*, 3(2), 248–253.
3. Бердиева, Ш. (2023). Бошланғич таълимда компетенциявий ёндашувнинг зарурияти. *Interpretation and Researches*, 2(1).
4. Умаров, А. А., & Абдумуродова, М. Р. (2023). Языковые и речевые аспекты устной и письменной речи в обучении русскому языку как иностранному. *International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing*, 3(2).
5. Курбанова, Г., & Курбанова, Ш. (2023). Интерактивные образовательные технологии в развитии коммуникативной компетентности студентов по русскому языку. *Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков*, 1(1), 575–580.
6. Khurshid, Bobonazarov, & Umarov, Aziz Avazovich. (2024). The influence and specifics of anglicisms in Russian business documentation: nuances of translation. *Russian-Uzbekistan Conference*, 1(1).
7. Berdiyeva, S. (2023). Zamonaviy adabiyotda non-ficshning o'ziga xosligi. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 1(1), 59–62.
8. Умаров, А. А. (2023). Использование аудиовизуальных средств на уроках по русскому языку. *Научный Фокус*, 1(7), 185–189.
9. Нурмаматов, Б. Б., & Миротин, О. Д. (2023, июнь). Роль литературы в эпоху цифровой революции. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(6), 167–173.
10. Умаров, А. А., & Вохобов, Т. Т. (2023). Современные технологии преподавания русского языка как иностранного. *Научный Фокус*, 1(7), 181–184.
11. Умаров, А. А. (2023, май). Оценка уровня владения русским языком в узбекских школах. In *International Scientific Research Conference*, 2(14), 130–134.
12. Шавилова, Н. (2024). Technologies in teaching Russian language in a non-linguistic university. *Modern Science and Research*, 3(2), 230–234.
13. Оромидинова, Д. (2023). Интерпретация древнегреческих мифов в художественной литературе (на примере мифа о Минотавре). *Экономика и социум*, 6–1(109), 933–936.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.